

IN MEMORIAM

Gladys del Carmen Rodríguez González
1955 - 2020

Gladys del Carmen Rodríguez González nació en Carúpano, estado Sucre, el 1 de mayo de 1955. Realizó sus estudios académicos en el Núcleo Monagas de la Universidad de Oriente (UDO)-Venezuela, donde desarrolló su primer trabajo de investigación titulado “Determinación de niveles de importancia económica del gusano *Spodoptera frugiperda* en maíz”. Este correspondió a su trabajo de grado, como requisito para optar al título de Ingeniero Agrónomo que obtuvo en el año 1981. Desde ese momento mostró interés por el estudio de los insectos que afectan a los cultivos. Se desempeñó como profesor Instructor de Prácticas de Entomología General en la Escuela de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Oriente en 1983.

Por sus méritos académicos, se hace acreedora de una beca de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho en 1983, para realizar estudios de maestría en Entomología, en la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Maracay. En ese trayecto, en 1987, ingresa en el Fondo Nacional de Investigaciones Agrícolas (FONAIAP) en Monagas, con el auspicio del Programa de Desarrollo Tecnológico (PRODETEC), en el cargo de Investigador II. Trabaja como entomólogo responsable de las actividades de insectos plaga, en los rubros ajonjolí, girasol, yuca, maíz y sorgo. Posteriormente, culmina su tesis de maestría y en el año 1989 obtiene el título de Magister Scientiarum en Entomología en la UCV. En el 2007 logró el título de Doctor en Entomología, en la misma Universidad.

En su desempeño profesional fue Coordinadora de Negociación Tecnológica del INIA Monagas, durante el periodo 2006-2008. En el INIA alcanzó el máximo escalafón, con el cargo de Profesional de Investigación (PI) 8-VIII, institución donde ejerció la especialidad de entomología hasta la fecha de su jubilación, en el año 2012.

IN MEMORIAM

Dedicó gran parte de su investigación a diversos grupos de insectos, con énfasis en moscas de las frutas y lepidópteros. Participó en proyectos de investigación de alcance nacional e internacional, en los rubros de frutales, cereales, leguminosas y palma aceitera. Como contribución científica participó con la presentación de numerosos trabajos de investigación en Congresos nacionales e internacionales de Manejo Integrado de Plagas (MIP) y latinoamericanos de control biológico de insectos. Producto de su dedicación a la investigación, publicó alrededor de 25 artículos científicos arbitrados, técnicos divulgativos y capítulos de libros. Formó parte del Programa de Promoción del Investigador entre 2004 y 2010 alcanzando el Nivel B.

Junto con investigadores y profesionales de la UDO, INIA y Ministerio de Agricultura y Cría (MAC) dictó una serie de cursos de mejoramiento profesional en el área de bioecología y alternativas control de insectos de cultivos de importancia en la región oriental de Venezuela. Apoyó diferentes programas sanitarios en el estado Monagas, coordinados por el Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria (SASA).

En ámbito gremial, fue miembro de la Sociedad Venezolana de Entomología (SVE), Capítulo Oriente. Formó parte de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Entomología en el periodo 1999-2001, ocupando la responsabilidad de Secretaria. Coordinó la Comisión científica del XVII Congreso Venezolano de Entomología, Prof. Carlos Julio Rosales, que se realizó en Maturín, estado Monagas en julio 2001. Miembro del Comité Nacional de Investigación sobre la distribución y control biológico de la cochinilla rosada en Venezuela

Entre sus características personales se puede destacar que fue una mujer tenaz de gran sensibilidad humana, amigable, con un inmenso amor por su familia, buena hermana, colaboradora, que siempre brindó apoyo incondicional. Para ella su fecha de nacimiento era un día especial de júbilo, que siempre celebraba con familiares y amigos. En todos sus quehaceres, tanto profesionales como personales, siempre buscó la excelencia.

Oralys C. León Brito, Renny Barrios

Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), Venezuela

En el marco del Año Internacional de la Sanidad Vegetal 2020, Agronomía Tropical rinde un homenaje póstumo a profesionales del agro, que con su desempeño técnico contribuyeron al avance y fortalecimiento de la sanidad vegetal en Venezuela. Su desempeño profesional en vida, les dio la oportunidad de formar parte de la historia de la protección de plantas en nuestro país. Con su trabajo directo en el campo de la fitopatología o entomología, en universidades y/o centros de investigación, dejaron un legado que será recordado, por hacer honor a lema que identifica esta celebración de la FAO: *"Proteger las plantas, Proteger la vida"*.